

La filosofía práctica del profesor Immanuel Kant

The Practical Philosophy of Professor Immanuel Kant

LUCIANA MARTÍNEZ*

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Reseña : Lara Denis y Oliver Sensen (eds.), *Kant's Lectures on Ethics: a Critical Guide*. Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 289 pp. ISBN: 1107036313

Este libro es un comentario introductorio de los apuntes de clase tomados por los alumnos en los cursos de I. Kant sobre Ética, impartidos entre 1763 y 1794. Es decir, que la fuente que se estudia a lo largo de sus capítulos son los apuntes de los estudiantes que asistían a las clases que Kant dictaba en la Universidad de Königsberg a lo largo de su extensa, y multifacética, carrera docente. Como se hace evidente a través de las cifras enunciadas, los apuntes considerados recorren una gran parte de la biografía de nuestro filósofo. El primero de ellos es casi veinte años previo a la publicación de la Primera Crítica y contemporáneo de un texto que proporcionó a Kant un gran reconocimiento, el Ensayo premiado por la Academia de Ciencias de Berlín en 1763. El último es posterior a la Tercera Crítica, de 1790, y contemporáneo a la *Metafísica de las costumbres*. En sus clases, Kant utilizaba dos libros de texto, escritos por A. G. Baumgarten. En primer lugar, utilizaba su *Introducción a la filosofía primera práctica*, de 1760. En segundo término, en el desarrollo de los temas específicos seguía la *Ética filosófica*, primero en la edición de 1751 y después en la de 1763.

En virtud de estas consideraciones, podemos adivinar la cantidad de interrogantes que suscitan los apuntes de clase. En primer lugar se encuentra la cuestión de la autoría, que incluye a figuras reconocidas más allá de su intervención en las clases, como Herder y Collins. En segundo término, la datación de los textos es tema de estudio. Disponemos de

* Doctoranda de la UBA / CONICET (Argentina). E-mail de contacto: luciana.mtnz@gmail.com.

copias de copias, y en algunos casos se discute la fecha de las clases a las que corresponden. Además, suponiendo la fidelidad de las notas con respecto a lecciones del filósofo, hay que tener presentes la referencia permanente al pensamiento de Baumgarten. Finalmente, luego de analizar las tesis desarrolladas en las clases, hay que considerar su relación con la obra publicada por el filósofo.

Algunos de esos apuntes fueron traducidos al inglés y publicados por la Cambridge University Press en un volumen que el libro de Denis y Sensen pretende glosar¹. El comentario contiene un prólogo, una introducción y tres secciones de cinco capítulos cada una. Los paratextos del libro son herramientas útiles, aunque breves, para introducirse en el estudio de los apuntes de clase. En el prólogo, escrito por J. B. Schneewind, podemos reconocer tres temas. El primero está dado por las condiciones en las que Kant impartía sus clases. Luego, el autor discute un artículo del editor Werner Stark, que trata sobre las semejanzas y diferencias entre dos manuscritos sobre *Ética*. Finalmente, Schneewind se refiere a la relevancia de las lecciones para comprender la filosofía práctica de Kant. La introducción, por su parte, está a cargo de los editores del libro, Denis y Sensen. En ella, en primer lugar se evalúan los pro y los contra del uso de las lecciones como fuente para el estudio de la filosofía de Kant. En segundo término, se especifican las pretensiones y la naturaleza del libro. Éste no pretende ser un comentario exhaustivo de las lecciones sobre filosofía práctica de Kant, sino una guía crítica para la lectura de la selección de esas lecciones publicada en inglés por la CUP. La tercera parte de la introducción reseña los capítulos del libro.

La primera sección del volumen se titula "Las fuentes". Precisamente, contiene cinco contribuciones dedicadas a desarrollar, cada una, un aspecto de los apuntes compilados en la traducción inglesa. Su primer capítulo, a cargo de Stefano Bacin, se titula "Las lecciones de Kant sobre *Ética* y la filosofía moral de Baumgarten". Estudia la relación entre las clases de Kant y la *ética* de Baumgarten. La necesidad de esta investigación se basa en el hecho conocido de que en sus clases Kant desarrollaba un comentario de libros de texto. En las clases de *Ética*, en particular, seguía dos libros de Baumgarten, uno para presentar la filosofía práctica en general y uno para ocuparse de los detalles de la *ética*. Kant se alejaba sin embargo de esos textos en las partes introductorias de sus cursos, que año a año se volvían más extensas. El capítulo de Bacin proporciona argumentos sobre la deliberada selección de los manuales por parte de Kant y comenta cómo interpretaba nuestro filósofo algunos contenidos de la *ética* de Baumgarten. Con el tratamiento del concepto de obligación, de los fundamentos de la moral y de la estructura de las obligaciones *éticas*, Bacin ilustra que la selección de los libros de Baumgarten constituye un alejamiento de la *ética* wolffiana por parte de Kant. Para Bacin, los apuntes de *ética* muestran que nuestro filósofo establecía un diálogo crítico con Baumgarten, en estrecha continuidad con su propia producción filosófica. El capítulo siguiente, de Patrick R. Frierson, intitulado "Herder: religión y motivación moral", trata sobre el inicio de la

¹ Kant, I. (1997). *Lectures on Ethics*, Cambridge University Press. Eds.: Peter Heath y J. B. Schneewind.

relación entre Kant y su alumno Herder. Luego de un comentario histórico acerca de esa relación, se detiene en el tratamiento de la religión en las lecciones de Ética transcritas por Herder. En particular, el trabajo de Frierson se ocupa de la cuestión de la motivación moral y religiosa. A través del estudio del tratamiento que esta cuestión recibe en las anotaciones de Herder, Frierson reseña la función moral que tenía la religión, de acuerdo con las lecciones del joven profesor de Königsberg en los años '60. El capítulo de Manfred Kuehn, "Collins: la posición pre-crítica de Kant", estudia los apuntes Collins. En sus primeras páginas encontramos una detallada descripción de esos apuntes, Si el capítulo de Frierson, como vimos, establece las relaciones entre los apuntes de Herder y los manuales empleados en los cursos de Kant, la investigación de Kuehn se centra, antes bien, en las referencias de los apuntes de Collins a las obras de Kant: la *Fundamentación para la metafísica de las costumbres* y la *Metafísica de las costumbres*. El cuidadoso análisis de las anotaciones conduce a Kuehn a considerar la estrecha relación entre la ética y la teología para el joven Kant y a advertir el esfuerzo del regiomontano para autonomizar el ámbito de la ética. El estudio de los apuntes, concluye Kuehn, permite apreciar 1) el elemento teológico presente en la ética kantiana y 2) la importancia que tiene en ella la motivación moral. El cuarto capítulo, a cargo de Jens Timmermann, se titula "Mrongovius II: un complemento para la *Fundamentación para la metafísica de las costumbres*". Comienza con una sugestiva enumeración de los inconvenientes de ese texto, luego de la cual, empero, es reseñada su relevancia para la comprensión del pensamiento kantiano. En los apuntes se desarrollan algunas de las tesis propias del pensamiento de Kant. Además, en él es notable, señala Timmermann, el hecho de que las referencias a "el autor", es decir a Baumgarten, usuales en los apuntes de clase, en este caso se atenúen. Los temas que Timmermann rastrea en los la Moral Mrongovius II son: i) la buena voluntad como el bien supremo, ii) el imperativo categórico y el imperativo hipotético, iii) los conceptos de materia y de forma y la naturaleza del imperativo categórico, iv) el concepto de autonomía, v) los deberes para con Dios, vi) la función de la religión en la moral, y vii) el concepto de autocracia. El último capítulo de la primera sección de nuestro libro trata sobre la Moral Vigilantius y fue escrito por R. Loudon. Su título es: "Vigilantius: moral para los seres humanos". Nuevamente en las primeras líneas de este texto encontramos una disquisición acerca de la importancia del estudio de las lecciones. Loudon pone el énfasis en la estrecha relación biográfica del anotador, Vigilantius, con Kant. Además, estos apuntes, datados a mediados de la década de 1790, corresponden al único curso intitulado "Metafísica de las costumbres" por Kant. Por este motivo, el primer paso del comentario de Loudon consiste en analizar la diferencia entre una "metafísica de las costumbres" y una "metafísica de la moral". Luego el autor desarrolla un comentario de las lecciones que se centra en el carácter humano de la metafísica de las costumbres. Es decir, en el hecho de que esta metafísica no se dirige a los entes racionales en general, sino particularmente a los hombres.

La segunda sección del libro se titula "Filosofía práctica". Los textos que la componen se concentran, principalmente, en los elementos introductorios de los apuntes de

clase. El título del primer artículo de esta sección, de Stephen Engstrom, es "Consideraciones antiguas en la concepción de Kant del bien supremo". Es un estudio de los apuntes de Collins que pretende exhibir que ya en el período precrítico del pensamiento kantiano la felicidad cumplía una función importante en la filosofía práctica. Por medio del estudio de ese concepto y del de bien supremo, Engstrom procura precisar cuál es la relación de la filosofía kantiana con la tradición eudemonista. El capítulo 7 del libro está escrito por Allen Wood. Se titula "La historia kantiana de la ética". También este texto contiene una reflexión acerca de la recepción de la historia de la filosofía, particularmente de la filosofía práctica. Wood propone rastrear la relación del pensamiento de Kant con la filosofía moral antigua y con la filosofía contemporánea en las consideraciones kantianas sobre la historia de la ética. El siguiente capítulo es de Oliver Sensen y se titula "Obligación moral y voluntad libre". A diferencia de los aportes previos, orientados a estudiar la inserción de Kant en la historia de la filosofía, el texto de Sensen desarrolla, en cambio, una tesis sistemática. Para el autor, la función central del concepto de obligación no se expresa en las obras publicadas de Kant, pero sí en sus lecciones, gracias a la elección del libro de Baumgarten como fuente para sus clases. El artículo propone una caracterización de ese concepto y de los argumentos para defender su rol en la ética. El texto "La escurridiza historia de las leyes permisivas de Kant", de B. Sharon Byrd propone una interpretación de las leyes permisivas en la filosofía kantiana. Byrd señala que a partir de los textos de Kant resulta sencillo identificar las acciones prohibidas y las acciones moralmente indiferentes. No es, empero, tan fácil la distinción de las acciones permitidas. Estas acciones, generalmente prohibidas, son permitidas en casos excepcionales. Para la expresión de este permiso se formulan leyes permisivas. Byrd sostiene que hay tres tipos de leyes permisivas, que se caracterizan en la *Moral Vigilantius*, en *Paz perpetua* y en la *Metafísica de las costumbres*. El último capítulo de esta sección, a cargo de Joachim Hruschka, se titula: "Sobre la lógica de la imputación en los apuntes de clase de Vigilantius". Nuevamente, el texto elegido aquí son los apuntes Vigilantius. En particular, Hruschka estudia en ese texto la lógica de la imputación, que es el enjuiciamiento de una acción. En la argumentación del autor se identifican tres momentos. En primer lugar, se presenta el concepto de *causa libera*, el cual permite distinguir cuáles son las acciones imputables. Luego, explica la diferencia entre la imputación de hecho y la imputación lógica. Finalmente, propone una interpretación del hecho de que la definición de "imputación" que Kant proporciona en *Metafísica de las costumbres* no incluya el concepto de la imputación lógica.

La tercera sección del libro se titula "Ética". En ella se abordan temas relativos a la discusión kantiana de la *Ética* de Baumgarten. Su primer capítulo, redactado por Paul Guyer, se centra al igual que los anteriores, en la *Moral Vigilantius*. Se titula "Libertad, fines y la derivación de los deberes". En él, Guyer estudia la derivación, a partir de la libertad, de los deberes positivos y negativos hacia uno mismo y hacia los otros. El problema que orienta su investigación es que algunos pasajes de esos apuntes parecen indicar que los deberes también se fundan en otros principios, además del de la libertad. La

primera parte de la argumentación de Guyer consiste en exhibir las estrategias para la derivación de los deberes. En segundo término se refiere a la posibilidad de derivar esos deberes del mero principio de la libertad. Guyer sostiene que de su exposición se sigue que la diferencia entre los deberes hacia uno mismo y los deberes hacia los otros es el resultado de una abstracción. En la vida real, prosigue Guyer, unos y otros deberes se relacionan estrechamente. El siguiente capítulo, de Lara Denis, se titula "La propia autoestima y los deberes con uno mismo". Investiga, como lo indica su título, el concepto de autoestima y su relación con los deberes con uno mismo. Para ello, la indagación se concentra en tres textos, los cuales son, a saber: la *Moral Collins*, la *Moral Vigilantius*, y la "Doctrina de la virtud", de la *Metafísica de las costumbres*. El principal objetivo de este trabajo consiste en explicar la tesis de Kant, según la cual el incumplimiento de los deberes con uno mismo constituye una violencia contra la propia humanidad. Anne Margaret Baxley, por su parte, sostiene, en "Virtud, auto-control y la autocracia de la razón práctica", que las lecciones de ética proporcionan un auxilio valioso para la comprensión de la teoría kantiana de la virtud, también desarrollada en la obra publicada de Kant. En las lecciones se hace clara la función que tiene esa doctrina en el marco general de la ética, así como su relación con otras nociones de la teoría moral. El capítulo de Jeanine Grenberg se titula "Amor". En él, la autora no se propone proporcionar una descripción exhaustiva de la concepción kantiana del amor, sino, antes bien, intenta mostrar cómo se incorpora esa concepción en la teoría moral, a pesar de que para Kant el amor no es un fundamento de la moral. El rechazo de Kant de este fundamento tiene un motivo en la consideración del amor de sí como fuente de corrupción del amor del otro. La autora recorre las clases para mostrar que en ellas el amor del otro recibe un tratamiento más detallado que en las obras publicadas del filósofo. El último capítulo tiene por título "Amor del honor, emulación y la psicología de los vicios diabólicos". Escrito por Houston Smit y Mark Timmons, también explora un aspecto del pensamiento kantiano que se encuentra más desarrollado en los apuntes de clase que en los textos publicados. En particular, los autores se concentran en investigar la psicología involucrada en el vicio. Para ello, además, exponen algunos contenidos de la doctrina kantiana de la virtud. El objetivo del artículo consiste en mostrar que hay un fundamento psicológico común en los vicios.

Como se hace evidente en esta somera recensión de los capítulos que componen el libro, éste proporciona al lector el acceso a una variedad de cuestiones relacionadas con las lecciones de Kant sobre filosofía práctica. No solamente se estudian temas diferentes, sino que a lo largo del libro encontramos una combinación de indagaciones de índole histórica y sistemática. Ciertamente, la compilación no recorre todos los temas ni todos los apuntes. Aun así, empero, facilita un acceso a esos apuntes de una profundidad conceptual destacable. El libro, en pocas palabras, es un valioso aporte para el estudio de la filosofía kantiana.

